

LAANAT UNIFAL-MG: Implantação, desafios e conquistas na extensão, ensino e pesquisa em anatomia

Brenda Restani Galhardo¹; Pedro Chaves Pinheiro¹; Luiza Paschoalotti Ienne¹; Matheus Vieira Palma¹; Isabelle Soares²; Evelise Aline Soares³; Daniel Martinez Saez⁴; Flávia Da Ré Guerra⁵.

¹ Discente do curso de Biologia da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

² Discente do curso de Medicina da UNIFAL-MG.

³ Doutora e mestre na área de Anatomia, pelo PPGCB da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), professora e Diretora da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG.

⁴ Doutor em Ciências (área de Morfologia) pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Professor no Departamento de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras (UFLA).

⁵ Doutora e mestre na área de Anatomia, pelo PPGCB da UNICAMP, professora do Departamento de Anatomia da UNIFAL-MG.

Autor correspondente: flavia.guerra@unifal-mg.edu.br

Palavras-chave: Ligas; Anatomia; Extensão; Pioneirismo; LAANAT.

1. INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da civilização, a organização coletiva em torno de interesses comuns tem sido uma estratégia recorrente para enfrentar ameaças externas, garantir segurança e promover o progresso social (Manacorda, 2022). O termo “ligas”, entendido como expressão de articulação sociopolítica e mobilização coletiva diante de necessidades específicas, remonta às civilizações da Antiguidade. Exemplo disso são as Ligas de Delos e do Peloponeso, que se estruturaram como alianças militares e políticas em resposta ao cenário de conflito entre Atenas e Esparta, motivado por disputas territoriais e pela busca por hegemonia na Grécia Antiga (Aranha e Saviani, 2006). Essas alianças também envolviam

práticas de aprendizado estratégico, evidenciando a relação entre conhecimento e organização social.

A trajetória das ligas acadêmicas no Brasil remonta à década de 1920, com a criação da Liga de Combate à Sífilis, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Idealizada por estudantes, essa iniciativa visava atuar tanto na esfera médica quanto social, enfrentando um grave problema de saúde pública (Goergen, 2017; Cavalcante *et al.*, 2019). Durante o regime militar, as associações estudantis assumiram papel crítico em relação ao ensino universitário, questionando a pertinência e a aplicação dos conteúdos curriculares frente às transformações sociais do país. Esse ambiente impulsionou a formação de novas Ligas, especialmente nas escolas médicas,

como espaços de resistência, reflexão e prática alternativa. A partir da década de 1990, essas organizações se expandiram significativamente em todo o território nacional, acompanhando as reformas curriculares e os debates em torno da formação médica mais humanizada e crítica (Silva *et al.*, 2015).

Nesse mesmo contexto histórico, destaca-se o surgimento da ciência anatômica, considerada a base da medicina. Desde a pré-história, há registros de interesse humano pelo corpo, inicialmente por meio de representações rupestres e, posteriormente, com descrições mais sistematizadas encontradas em papiros egípcios, como o Papiro de Smith e o Papiro de Kahun (Standring, 2017; El-Damaty e Salama, 2011). O desejo de compreender a estrutura do corpo humano - e também animal - esteve sempre atrelado à busca pela cura e pela ampliação do conhecimento científico.

Nesse sentido, torna-se especialmente significativo observar o surgimento de ligas acadêmicas dedicadas à anatomia, reunindo estudantes interessados em aprofundar o estudo dessa ciência milenar. As ligas acadêmicas se configuram como importantes ferramentas de extensão, promovendo a integração entre ensino, pesquisa e prática (PROEC, 2024).

Assim, em agosto de 2018, foi fundada a Liga Acadêmica de Anatomia da Universidade Federal de Alfenas (LAANAT/UNIFAL-MG), idealizada por um grupo de 22 estudantes, com o apoio de dois professores anatomistas. A iniciativa teve como objetivo ampliar, integrar e consolidar os conhecimentos na área anatômica, promovendo

o engajamento estudantil e a excelência na formação acadêmica. O presente artigo tem como objetivo apresentar a trajetória da LAANAT, desde sua fundação até suas contribuições para a formação acadêmica e profissional de seus membros.

2. METODOLOGIA

O presente artigo trata-se de estudo qualitativo, descritivo, do tipo relato de experiência, acerca da criação e ações de extensão promovidas pela LAANAT/UNIFAL-MG.

3. RELATO DE EXPERIÊNCIA

A LAANAT foi fundada em 31 de agosto de 2018, idealizada por um grupo de 22 estudantes e sob a coordenação da Profa. Dra. Flávia da Ré Guerra e do Prof. Dr. Daniel Martinez Saez, ambos, à época, docentes do Departamento de Anatomia da UNIFAL-MG. Os fundadores tinham como um dos principais objetivos o aprimoramento dos conhecimentos em Anatomia. Essa iniciativa conferiu à LAANAT um caráter pioneiro, consolidando-a como a primeira Liga de Anatomia da UNIFAL-MG. Foram então criadas as diretorias e coordenações da Liga, além da redação do estatuto que passou a regulamentar suas diretrizes internas.

Junto a isso, para iniciar as atividades da Liga, foi realizada uma palestra de abertura denominada “**Mesentério: um novo órgão ou um velho conhecido da anatomia?**”, no ano de 2018

(Figura 1). Tal palestra inicial, foi o conteúdo didático abordado no primeiro processo seletivo.

Figura 1. Palestra inaugural da liga.

Fonte: @laanatunifal.

Em seus primeiros anos de existência, a LAANAT realizou diversas atividades de cunho científico e com destaque no meio acadêmico da Universidade. Dentre elas, está o projeto **“Anatomia aplicada ao atendimento pré-hospitalar pelo Corpo de Bombeiro”** (Figura 2), no qual os constituintes da Liga ministraram aulas com conteúdo teóricos e práticos referentes aos principais sistemas do corpo humano que mais são acometidos durante ocorrências no Corpo de Bombeiros Militares, no caso Aparelho Locomotor, Sistema Nervoso, Sistema Cardiovascular e Sistema Respiratório. As atividades do projeto foram publicadas na revista *Interfaces*, como um relato de experiência intitulado **“Ensino de anatomia humana aos Bombeiros Militares por meio de ação**

extensionista: Relato de experiência” (Delmoro *et al.*, 2023).

Figuras 2. Projeto de ensino de anatomia para o Corpo de Bombeiros de Alfenas-MG.

Fonte: @laanatunifal.

Contudo, mesmo os primeiros anos da LAANAT sendo marcados por atividades cardeais, em 2020, devido à pandemia mundial pela Covid-19, as atividades da Liga tiveram que ser reorganizadas e foram adaptadas para atender um público agora virtual. Dessa forma, a Liga desenvolveu um evento remoto denominado **“Webinar: anatomia em tempos de ensino remoto”**, no intuito de oferecer aos participantes um espaço de discussão e construção do conhecimento sobre a educação a distância, notadamente em relação ao modelo de ensino mediado por tecnologias, enquanto dispositivo alternativo ao espaço presencial da aula e, assim, viabilizar a utilização de plataformas educacionais da UNIFAL-MG na aprendizagem da disciplina de Anatomia. Ainda neste período, a Liga continuou suas atividades, como a realização de uma mesa redonda remota denominada **“Alterações microestruturais cerebrais em pacientes com**

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

COVID-19 com base em imagens de ressonância magnética - Estudo de Acompanhamento de 3 meses”, a fim de estimular o ensino dentro dos constituintes da Liga e com o público externo.

Figura 3. Banner de divulgação da Webinar e mesa redonda durante a pandemia.

Fonte: @laanatunifal.

A LAANAT em 2021, participou da organização de outro evento de destaque durante a pandemia, “**I Jornada Anatomoclínica Interligas da UNIFAL-MG: Módulo Abdome**”, que reuniu ligas acadêmicas da UNIFAL-MG que estabeleciam relação com a anatomia, clínica e cirúrgica do abdome. O evento teve grande adesão de público, sendo registrado cerca de 426 participantes nas palestras online e síncronas programadas para o evento. A programação contou com renomados anatomistas de diferentes universidades (UFES, UFBA, UNIFAL-MG, UFPI, UFPB e UNIFENAS), além de médicos cirurgiões e radiologistas, promovendo a integração entre a anatomia e a prática médica. Em decorrência do sucesso do evento, em 2023, já com o fim da pandemia, uma nova edição foi realizada, desta vez em formato online, visando alcançar estudantes e profissionais de todo o país. Assim, em abril de 2023, foi realizada a “**II Jornada**

Anatomoclínica Interligas: Módulo Tórax”, que contabilizou a participação de 296 pessoas, entre estudantes e profissionais da área da saúde (Figura 4). Na segunda jornada, além das Ligas da UNIFAL-MG tivemos a colaboração externa da Liga Acadêmica de Anatomia Clínica da Universidade Federal de Lavras (LAAC-UFLA).

Figuras 4. Banner de divulgação da I e II Jornada Anatomoclínica Interligas.

Fonte: @laanatunifal.

No ano de 2022, a coordenação da Liga esteve sob a tutela da Profa. Doutora Flávia Da Ré Guerra e Profa. Doutora Evelise Soares, passando, o Prof. Doutor Daniel Martinez Saez a exercer a função de coordenador externo da Liga. Com isso, a LAANAT passou a ser supervisionada por três anatomistas de formação. Concomitante a isso, a Liga deu início ao projeto “Anatomia de A à Z”, que consistiu no desenvolvimento de material didático em mídias sociais para difundir conhecimentos sobre a terminologia anatômica, explorando as letras do alfabeto latino (Figura 5), a partir de uma linguagem de fácil entendimento, atingindo o público geral e também acadêmico. O relato de experiência do projeto foi publicado na revista *Medicina (Ribeirão Preto)* (Souza *et al.*, 2023).

No mesmo ano, a Liga integrou a comissão de outro evento, sendo este um “**Workshop Interligas: psicopatologias**” (Figura 6).

Figuras 5 e 6 - Banner de divulgação do Projeto “Anatomia de A à Z” e I Workshop Interligas”

Fonte: @laanatunifal.

Após o término da pandemia e regresso ao ensino presencial em 2022, a LAANAT promoveu um evento presencial denominado “**Back to the Anatomy: neuroanatomia**” (Figura 7) com objetivo de proporcionar o contato dos discentes, que cursaram Neuroanatomia no ensino remoto, com as peças cadavéricas naturais do acervo do Departamento de Anatomia da UNIFAL-MG, atrelado ao conhecimento prático adquirido na vivência destes em um Laboratório de Anatomia.

Figuras 7. Foto dos participantes do evento “Back to the Anatomy”.

Fonte: Acervo pessoal Profa. Flávia.

Como consequência dos desafios impostos pelo ensino remoto e experiência adquirida com o projeto “**Back to the Anatomy: neuroanatomia**”, coordenadores e extensionistas da LAANAT perceberam a necessidade da criação de um “**Atlas virtual 2D de neuroanatomia**” (Guerra *et al.*, 2022), de acesso público, a fim de criar um material didático de suporte para docentes e facilitar o estudo prático de neuroanatomia para estudantes das áreas de Ciências Biológicas e da Saúde (Figura 8).

Figuras 8. Página do Atlas Virtual de Neuroanatomia da UNIFAL-MG.

Fonte: <https://www.unifal-mg.edu.br/danat/atlas-de-neuroanatomia/>

A LAANAT realiza suas atividades com uma abordagem multiprofissional em equipe, proporcionando a complementação do conhecimento anatômico por meio de atividades de dissecação cadavérica. No primeiro semestre de 2023, os ligantes participaram de treinamentos voltados para o desenvolvimento de habilidades na dissecação dos membros inferiores, abrangendo joelhos, pernas e pés. Com essa atividade, os participantes da liga tiveram a oportunidade de dissecar e estudar de forma mais aprofundada a anatomia topográfica dos membros inferiores, o que contribuiu significativamente para o aprimoramento do aprendizado e também para a produção de novas peças destinadas ao acervo do Departamento de Anatomia da UNIFAL-MG.

Trabalhos científicos originados das atividades da Liga entre 2022 e 2023 foram apresentados em eventos de notoriedade, como o XXIX Congresso Brasileiro de Anatomia, o IV COMAU, o 7º Seminário Internacional sobre Carreira Docente nas Profissões da Saúde, entre outros.

Contudo, mesmo a Liga produzindo diversas atividades, como projetos e participação em eventos, a mesma acabou entrando em um hiato, tendo suas atividades estagnadas por aproximadamente um ano. Fato marcado pela formatura de vários membros e, também, pelo aumento do número de ligas acadêmicas com enfoque clínico e cirúrgico, que, nesse período,

despertaram o interesse dos discentes para os seus processos seletivos.

Entretanto, devido ao entusiasmo pelo conhecimento anatômico, discentes do curso de Ciências Biológicas – Bacharelado da UNIFAL-MG ingressaram na Liga, que então iniciou um processo de reestruturação e retomada de atividades no final do ano de 2024 (Figura 9). Para isso, os estudantes interessados pela LAANAT e pelo estudo da anatomia reuniram-se e organizaram uma nova diretoria. Essa nova gestão propôs a reestruturação da diretoria e a revisão do estatuto.

As atividades de retorno da Liga tiveram início no ano de 2025, sendo realizado inicialmente uma exposição da Liga no evento proporcionado pela Universidade, denominado “**Acolhida aos calouros**” (Figura 10). Em tal evento, a LAANAT levou um pouco de anatomia e um pouco de seus projetos para serem vistos pelos novos discentes da universidade, a fim de levar a Liga novamente ao público discente.

Figura 9 e 10 - Postagem indicativa do retorno das atividades e Banner de divulgação na “Acolhida aos Calouros”.

Fonte: @laanatunifal

Integrando as atividades de retorno, a Liga apresentou uma palestra reinaugural intitulada “**Anatomia Humana: de A à Z**”, ministrada pelo Prof. Dr. Daniel Saez. Tal palestra também foi utilizada como conteúdo didático para o processo seletivo da Liga.

Com a entrada de novos membros, a Liga enfim concretizou sua nova estruturação interna, e pode dar início às suas novas atividades, sendo estas um projeto de divulgação científica denominado “**Dissecando Anatomia**”; o projeto “**Produção de seminários internos LAANAT: neuroanatomia com enfoque a transtornos psicossomáticos como ansiedade, depressão e síndrome do pânico**”, o qual vem estimulando os constituintes da Liga a estudarem e apresentarem seminários sobre a temática escolhida, e posteriormente produzirem uma escrita científica com seus embasamentos prévios; e um evento denominado “**I Simpósio Interligas da UNIFAL-MG**”, o qual apresenta a proposta de reunir todas as ligas interdisciplinares, a fim de produzir um evento com conteúdo de qualidade, sendo capitaneado pela Liga.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo de seus sete anos de atividade, a LAANAT promoveu diversas ações de ensino, pesquisa e extensão, disseminando o conhecimento anatômico e neuroanatômico para extensionistas, estudantes de diferentes cursos de graduação e pós-graduação e também para membros da comunidade em geral interessados nos temas abordados, bem como fez parcerias com instituições de ensino

superior. Com base nos registros da Liga, estimamos que, em eventos presenciais, cerca de 350 pessoas foram acolhidas, e mais de 2.000 participaram das atividades em formato on-line, o que demonstra haver uma demanda de diferentes públicos interessados em aprender mais sobre anatomia.

A Tabela 1 apresenta a quantidade de eventos e projetos desenvolvidos ao longo da história da Liga até o presente momento.

Tabela 1. Ações da LAANAT e Quantitativos.

Ações da LAANAT	Quantidade
Palestras presenciais	02
Palestras on-line	02
Simpósios / Jornadas / Workshops	04
Webinars	01
Mesas redondas	01
Projetos de Extensão	05
Publicações de artigos	02
Publicações em anais de eventos científicos	07
Oficinas de dissecação para os membros	15
Eventos de divulgação da LAANAT	02

Ressalta-se que esses dados não incluem o alcance da LAANAT em suas mídias sociais,

atualmente ativas no *Facebook* e no *Instagram*, onde são compartilhadas publicações voltadas ao ensino da anatomia.

O estabelecimento da LAANAT justificou-se pelo entendimento da necessidade da extensão no estudo da anatomia, de forma complementar ao ensino e pesquisa, já consolidados no meio universitário. A partir das atividades como mesas redondas, palestras e eventos, como o projeto em parceria com os bombeiros militares, foi possível a integração entre alunos da graduação bem como a interação com a sociedade, criando um espaço de produção de conhecimento colaborativo, pluriativo e democrático. Ademais, viabilizou a construção de profissionais engajados com a elaboração, difusão e ampliação do conhecimento da área de anatomia.

Todavia, sendo a primeira liga acadêmica de anatomia na UNIFAL-MG, a implantação da LAANAT na universidade foi um desafio, bem como a organização do calendário de atividades, devido ao grande número de membros de diferentes cursos e períodos. Sendo este entrave solucionado por edições posteriores com redução de vagas para membros.

A primeira edição da LAANAT esteve constituída, em sua maioria, por discentes dos cursos de Enfermagem e Odontologia. Possivelmente, uma consequência da proximidade dos estudantes idealizadores da Liga com os coordenadores que, à época, ministravam aulas de anatomia humana aos cursos de Enfermagem e Odontologia.

Nas edições posteriores, a Liga teve maior participação de estudantes de diferentes cursos de

Ciências da Saúde (Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia) e Ciências Biológicas. Essa composição trouxe uma característica multiprofissional para as atividades extracurriculares desenvolvidas e contribuiu para uma maior interação entre discentes de diferentes cursos e períodos, que dificilmente seria alcançada no cotidiano acadêmico (Delmoro *et al.*, 2023).

As ações da LAANAT foram muito além de um ensino catalogado, visto que a Liga enfrentou um desafio com o prosseguimento de suas atividades quando se instaurou a pandemia da COVID-19. Com o esvaziamento das universidades durante a pandemia, as aulas práticas e contato direto com peças cadavéricas ficaram inviáveis, com isso criou-se uma lacuna no aprendizado para os alunos em ensino, sendo imprescindível a presença de práticas anatômicas (Carvalho 2017). Mediante a situação, a Liga adaptou-se quanto aos seus métodos de divulgação, passando a ministrar atividades virtuais, com encontros remotos e utilizando mais as redes sociais, a fim de transformar o ambiente virtual em um ambiente de aprendizado (Souza, 2014), e focando ainda mais na divulgação científica através das redes sociais, principalmente o *Instagram*, estimulando a produção de conteúdo pelos membros. Essa modalidade de divulgação impulsiona a integração das redes e torna acessível à comunidade externa um conteúdo confiável.

O distanciamento causado pela interrupção das aulas desmotivou os estudantes das ciências da saúde, especialmente pela ausência do contato direto com modelos anatômicos (Carvalho, 2017). Com o intuito de amenizar esse afastamento da

rotina tradicional do ensino de anatomia, a Liga buscou reabilitar essa conexão. O “**I Workshop Interligas: Psicopatologias**”, o material de apoio e o Atlas Virtual 2D de Neuroanatomia foram desenvolvidos com o objetivo de despertar o interesse dos alunos e restabelecer o vínculo com a anatomia - área fundamental para a formação dos profissionais da saúde (Rodrigues, 2023).

Sob a atual gestão, iniciada no segundo semestre de 2024, os programas de divulgação científica por meio do *Instagram*, aliados às atividades internas da Liga, têm gerado impacto direto no desenvolvimento dos ligantes. Essas ações promovem o aprimoramento da oratória, da socialização, da escrita acadêmica, da responsabilidade com prazos e da organização pessoal. Assim, a Liga contribui significativamente para o fortalecimento de competências essenciais à vida acadêmica e ao crescimento pessoal dos seus membros.

Além disso, a integração entre discentes de diferentes períodos e cursos, que compartilham interesses comuns, favorece uma formação mais ampla, crítica e interdisciplinar. Essa convivência estimula o diálogo entre áreas do conhecimento e reforça o espírito colaborativo no ambiente universitário. Tais iniciativas também se configuram como estratégias para suprir limitações presentes na trajetória formal da graduação. Ao complementar o currículo tradicional, a Liga contribui para uma formação mais completa, sem romper com os pilares fundamentais do ensino superior — ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, mantém-se o compromisso da universidade com a sociedade, ao facilitar a interação entre a

academia e a população, promovendo a disseminação do conhecimento (Peres, Andrade e Garcia, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A LAANAT foi pioneira na promoção de atividades de ensino e aprofundamento da anatomia na UNIFAL-MG, uma vez que vem atuando na instituição há quase sete anos. Durante esse período, a Liga fomentou diversos projetos comprometidos com o tripé ensino-pesquisa-extensão, contribuindo para a formação de alunos integrados tanto com a comunidade em que convivem, quanto com a comunidade científica e acadêmica.

Além disso, a liga acadêmica permitiu que seus membros desenvolvessem habilidades para criação e organização de eventos e de projetos de extensão, e para a elaboração de trabalhos científicos, dando a eles ferramentas para o aperfeiçoamento de suas habilidades acadêmicas. No âmbito pessoal, a LAANAT facilitou a criação de vínculos entre os alunos de diferentes cursos, possibilitando um intercâmbio de conhecimentos e um enriquecimento da experiência universitária.

Assim, a relevância da LAANAT no contexto da UNIFAL-MG é evidentemente sólida. A Liga contribui para uma formação acadêmica abrangente de seus alunos por meio de projetos de extensão, bem como para o município de Alfenas, uma vez que promove o diálogo entre a academia e a população, que resulta na criação e difusão de um conhecimento pluriversitário em torno da anatomia.

Referências:

- ARANHA, M. L. A.; SAVIANI, D. *História da educação e da pedagogia: geral e Brasil*. São Paulo: Moderna, 2006.
- CARVALHO, C. A. F. Utilização de metodologia ativa de ensino nas aulas práticas de anatomia. *Revista de Graduação USP*, São Paulo, v. 2, n. 3, p. 117–121, 2017. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2525-376x.v2i3p117-121>.
- CAVALCANTE, A. S. P. et al. As ligas acadêmicas na área da saúde: lacunas do conhecimento na produção científica brasileira. *Revista Brasileira de Educação Médica*, Brasília, DF, v. 42, n. 1, p. 199–206, jan./mar. 2018.
- DELMORO, I. C. L. et al. Ensino de anatomia humana aos bombeiros militares por meio de ação extensionista: relato de experiência. *Interfaces – Revista de Extensão da UFMG*, [S. l.], v. 11, n. 1, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistainterfaces/article/view/36277>. Acesso em: 20 jul. 2025.
- EL-DAMATY, A.; SALAMA, F. Clinical anatomy as practiced by ancient Egyptians. *Surgical and Radiologic Anatomy*, v. 33, p. 205–210, 2011.
- GOERGEN, D. I. Ligas acadêmicas: uma revisão de várias experiências. *Arquivos Catarinenses de Medicina*, Florianópolis, v. 46, n. 3, p. 183–193, 1 set. 2017.
- GUERRA, F. D. R. et al. *Atlas virtual de neuroanatomia da UNIFAL-MG*. Disponível em: <https://www.unifal-mg.edu.br/danat/atlas-de-neuroanatomia/>. Acesso em: 20 jul. 2025.
- MANACORDA, M. A. *História da educação: da Antiguidade aos nossos dias*. São Paulo: Cortez, 2022.
- PERES, C. M.; ANDRADE, A. S.; GARCIA, S. B. Atividades extracurriculares: multiplicidade e diferenciação necessárias ao currículo. *Revista Brasileira de Educação Médica*, Brasília, v. 31, n. 3, p. 203–211, dez. 2007.
- PROEC – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA. Ligas acadêmicas no âmbito da UNIFAL-MG. Disponível em: <https://www.unifal-mg.edu.br/extensao/ligas-academicas/>. Acesso em: 18 jul. 2025.
- RODRIGUES, R. M. et al. Formação na graduação em enfermagem: a percepção de acadêmicos acerca das aulas práticas. *Educere et Educare*, Cascavel, v. 18, n. 45, p. 236–256, 2023.
- SILVA, J. H. S. et al. Implantação de uma liga acadêmica de anatomia: desafios e conquistas. *Revista Brasileira de Educação Médica*, Brasília, v. 39, p. 310–315, 2015.
- SILVA, S. A.; FLORES, O. Ligas acadêmicas no processo de formação dos estudantes. *Revista Brasileira de Educação Médica*, Brasília, v. 39, n. 3, p. 410–417, set. 2015.
- SOBRE A UNIFAL-MG – UNIFAL-MG para você. Disponível em: <https://www.unifal-mg.edu.br/unifalmgparavoce/sobre-a-unifalmg/>. Acesso em: 18 jul. 2025.
- SOUZA, S. L. C. et al. Anatomia de A a Z: desvendando a terminologia anatômica nas redes sociais: relato de experiência. *Medicina (Ribeirão Preto)*, Ribeirão Preto, v. 56, n. 3, e208763, 27 nov. 2023. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rmrp/article/view/208763>. Acesso em: 20 jul. 2025.
- STANDRING, S. A brief history of topographical anatomy. *Clinical Anatomy*, v. 30, n. 1, p. 18–27, 2017.